

FARZAND TARBIYASI ASOSLARINI QIYOSIY O'RGANISHNING NAZARIY- METODOLOGIK AHAMIYATI

Botirova Nigina

O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6550741>

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada o'zbeklarda bola tarbiyasi va oilaviy munosabatlar masalasini o'rganilishi tarixshunosligi yoritib berilgan. Mazkur ilmiy maqolada XIX-asr oxiri XXI asr boshlarigacha bo'lgan davrda o'zbeklarning bola tarbiyasi va oilaviy munosabatlarini o'rgangan tadqiqotchilar asarlari tahliliy jihatdan aks etgan. Ilmiy maqola o'zbeklarni bola tarbiyasi va oilaviy munosabatlarini o'rganuvchi yoshlar, tadqiqotchilar va qiziquvchilar uchun qo'shimcha ma'lumot bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: tarbiya, oilaviy munosabatlar, bola tarbiyasi, an'analar, manba, urf-odat, marosim va boshqalar.

KIRISH

Mustaqillikka erishilgan dastlabki yillardanoq hukumatimiz tomonidan oila mustahkamligini, unda sog'lom psixologik muhitning hukm surishini ta'minlash sog'lom yigit va qizlarni shakllantirish masalalariga alohida e'tibor berib kelinmoqda.

Jahon amaliyotida turli davlatlarda o'z xalqining milliy, etnik xususiyatlari, e'tiqodiy qarashlari va mamlakatning ijtimoiy taraqqiyoti manfaatlaridan kelib chiqib yosh avlod tarbiyasiga oid dasturlar yaratilmoqda hamda keng qamrovli ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda.

Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi Davlat rahbarlari kengashining Sochida bo'lib o'tgan sammitida ham MDHga a'zo davlatlar rahbarlarining Oila instituti va an'anaviy oilaviy qadriyatlarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha bayonoti qabul qilindi [1]. Mazkur bayonotga hamohang ravishda O'zbekiston Prezidentining «Xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash va oila institutini mustahkamlash sohasidagi faoliyatni tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida» Farmoni e'lon qilindi. Unda oilani rivojlantirish, oilaning ichki munosabatlari, boy madaniy tarixiy meros va an'anaviy oilaviy qadriyatlar muammolari bo'yicha fundamental, amaliy va innovatsion tadqiqotlarni o'tkazish, ular asosida oila institutini mustahkamlash bo'yicha takliflarni ishlab chiqish vazifalari belgilandi[3].

ADABIYOTLAR SHARHI

Maqola umum qabul qilingan tarixiy-etnografik metodlardan keng foydalangan holda yoritildi. Bunday metodlarga – tarixiylik, qiyosiy-mantiqiy tahlil, ketma-

ketlik, xolislik, va boshqa metodlar kiradi. Bu kabi metodlar tadqiq etilayotgan mavzuni yoritib berishga muhim omil bo`lib xizmat qiladi.

XIX-XX asrlarda xalqlarning etnik xususiyatlarida ham sekinlik bilan o`zgarishlar yuz bera boshladi. Bu boshqa tomondan olib qaralganda turli millatlararo yaqinlashuvi tufayli oilaviy munosabatlardagi o`ziga xoslik, yoshlarni mustaqil hayotga tayyorlash muammosini keskinlashtiradi. Shu nuqtai nazardan oilaviy munosabatlar masalalarini o`rganish borasida ilmiy tadqiqot ishlari so`nggi yillar mobaynida butun Dunyo miqiyosida jadal tus olib bormoqda. Jumladan, chet el psixolog va sotsiolog olimlari, Fransiyada – A.Villi., E.Dyurkgeym., P.Jane; Germaniyada – T.Shrayber; Amerikada – K.Byuler., V.Metyuza., Dj.Bruner., S.Xoll., D.Cheyphi; Shvetsariyada –E.Klapared va boshqa ko`plab tadqiqotchilar tomonidan bu sohada bir qancha ishlaramalga oshirildi.

Turli madaniyatlarda bola sotsializatsiyasi xususiyatlarini o'rganishga doir tadqiqotlar dunyoning yetakchi ilmiy markazlari va oliy ta'lim muassasalarida, jumladan, Yel universiteti, Garvard, Kolumbiya universitetlari antropologiya bo'limlari (AQSH), Gumbol`d universitetining Yevropa etnologiyasi instituti (Germaniya), Sarbonna universiteti, Parij Ijtimoiy fanlar Oliy maktabi (EHESS, Frantsiya), Sharq va Afrika tadqiqotlari maktabi (SOAS, Angliya), Lomonosov nomidagi Moskva davlat universitetining etnologiya kafedrası, Rossiya Fanlar akademiyasining Etnologiya va antropologiya hamda Sotsiologiya institutlari (Rossiya) va boshqa shu kabi ilmiy markazlarda olib borilmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

O`zbeklarda farzand tarbiyasi va oilaviy munosabatlari masalasi etnologik aspektda tadqiq etishning ilmiy jihatdan dolzarbligi quyidagilar bilan izohlanadi: Birinchidan, o`zbek etnologiyasida o`ta-onalar va o`smir farzandlar o`rtasidagi munosabatlar va bola tarbiyasiga oid tadqiqotlar asosan, urf-odatlar va marosimlar kontekstida tadqiq etilgan bo`lib, XX asrning ikkinchi yarmi va XXI asrning boshlarida ota-ona va o`smir farzandlar munosabatlari etnopsixologik, etnosotsiologik jihatdan maxsus tadqiqot mavzusi sifatida o`rganilmagan;

Ikkinchidan, o`zbek oilalarida shaxs ijtimoiylashuvi jarayonida ota-ona va o`smirlar munosabatlarini tadrijiy jihatdan tadqiq etish, undagi bola tarbiyasiga oid an'anaviy va zamonaviy jarayonlarni qiyoslash, oilaviy tarbiya xususiyatlarini etnologik, etnolokal xususiyatlarini etnologik aspektda keng qamrovli tadqiq etish muhim ahamiyatga ega;

XX asrning 20-30-yillaridan boshlab, xalqlarni tarixiy-etnografik jihatdan o`rganish yuzasidan yangi harakatlar boshlanishi natijasida hududlarda etnografik tadqiqotlar uyushtirildi va bir qator maqolalar chop etildi[5]. Yuqorida ko`rsatib o`tilgan adabiyotlarda ikki holatni kuzatish mumkin.

Birinchiidan, ayrim rus mualliflarining asarlarida shovinistik qarashlarning ta'siri sezilib turadi. Shuning uchun ular o'sha davr o'zbeklar hayoti va urf-odatlarini xolislik bilan yoritganlar deb o'ylash noo'rin. Shu bois ularga tanqidiy qarshalar bilan yondashmoq kerak.

Ikkinchiidan, bu davrda yaratilgan tadqiqot ishlari, asosan, tavsifiy harakterda bo'lib, tadqiqotchilar ko'proq bola tug'ilishi va tarbiyasiga tegishli ayrim urf-odat va marosimlarning qay tartibda o'tkazilishiga e'tibor qaratganlar, xalos. Shunga qaramay, bu ma'lumotlar juda ahamiyatli va ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

XULOSA VA MUNOZARA

Mustaqillik yillarida ya'ni 1991-yildan XXI asr boshlariga qadar yozilgan tadqiqotlarda oilaviy munosabatlar, ota-onalar va o'smir farzandlar o'rtasidagi aloqalar, farzand tarbiyasi bilan bog'liq an'analar va marosimlar milliy qadriyatlar va urf-odatlar negizida tadqiq etila boshlandi va aynan o'zbek oilalarida ota-onalar va o'smir farzandlar o'rtasidagi munosabatlar, farzand tarbiyasini etnik xususiyatlari negizida tadqiqot obykti sifatida o'rganilmagan. Ko'plab tadqiqot ishlarida mavzuga oid jihatlar ma'lum darajada yoritib berilgan, hududlar va maxsus xususiyatlar kesimida xalos. Bu esa ushbu mavzu yuzasidan ko'plabtadqiqot mavzusini yoritishda ma'lum bir darajadagi ma'lumotlardan foydalanishga imkon yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. МДХнинг Сочи Саммити //uza.uz/oz/politics/md-ning-sochi -sammiti -11-10-2017. (CIS Sochi Summit //uza.uz/en/politics/md-ning-sochi -summit -11-10-2017)
2. Хотин-қизларни қўллаб-қувватлаш ва оила институтини мустақкамлаш соҳасидаги фаолиятни тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида (ПФ-5325 02.02.2018)// lex.uz (On measures to radically improve the activities in the field of support of women and strengthening the institution of the family (PF-5325 02.02.2018)// lex.uz
Гребенкин А.Д. Узбеки // Туркестанские ведомости. 2011, № 29; № 30; Наливкин В.П.,
3. Наливкина М.В. Очерк быта женщины оседлого туземного населения Ферганы. – Казань: Типография императорского университета, 2016. – 244 с.;
4. Азимова Н.Х. Система традиционного воспитания детей в узбекских сельских семьях (на примере Андижанской области): Автореф. дис.... канд. ист. наук. - Ташкент, 2017. -19 с.
5. Бариев О. Оила ва социалистик турмуш тарзи. –Тошкент, 2012. -

30 6. (Bariev O. Family and socialist lifestyle. –Tashkent, 2012. - 30 p.)